

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

© 2021

А.Е. Городецкий¹

НОВАЯ ФАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ: ОТ ЭКЛЕКТИЧЕСКОЙ К СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ*

Ключевые слова: *системная трансформация, эклектическая трансформация, третья волна пандемии, вакцины, вакцинация, кризис и экономическое оживление, трансформационный поворот, новый курс государственной политики и риски его осуществления.*

Методологическая преамбула: системная трансформация как политэкономическое понятие и процесс

О трансформации и трансформационных процессах в научном сообществе заговорили в 90-е годы, когда даже интуитивно понятие рыночных реформ стало недостаточным для понимания происходящих в России социально-экономических, политических, институциональных, управленческих и культурных процессов. Перевод теоретического дискурса из области формационного подхода в плоскость пресловутого цивилизационного подхода, который предлагался академиком Л.И. Абалкиным и его сторонниками, был компромиссным в отношении к господствующему «мейнстриму», но, и отчасти, паллиативным (Абалкин, 1993. С. 3-21).

Другие подходы, связанные теориями модернизации, и, в том числе, догоняющей модернизации, которые применялись для объяснения перехода архаичных и традиционалистских обществ к индустриальным обществам (новые индустриальные страны) плохо подходил к Российской Федерации, поскольку СССР, правопреемником которого стала Россия, не относился ни к доиндустриальным обществам, ни, тем более, к архаичным и традиционалистским цивилизациям. Тем более, алогичным по отношению ко второй сверхдержаве мира, каковой СССР (и РСФСР) были накануне разрушительных реформ начала 90-х, выглядит концепт

¹ **Городецкий Андрей Евгеньевич**, доктор экономических наук, профессор, руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» Института экономики РАН, Москва, Россия (aegorod@mail.ru).

***Цитирование:** Городецкий А.Е. (2021). Новая фаза в государственной экономической политике: от эклектической к системной трансформации // Вопросы политической экономии. № 4 (28). С. 88-102.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838355>

«догоняющей модернизации» (Полтерович, 2001. С. 24-50; Аганбегян, 2009. С. 3-11; 2012. С. 31-33; Евстигнеева, Евстигнеев, 2012; Ясин, 2003. С. 4-36).

Часть современных авторов рассматривает современное развитие как восхождение к новому индустриальному обществу 2.0 (НИО-2.0), и, далее, к ноосферной экономике, ноономике (Бодрунов, Пороховский, 2015; Бодрунов, 2016а, 2016b; Новое индустриальное общество..., 2017; Генезис ноономики..., 2021).

Еще один из популярных ныне подходов связан с понятием промышленной революции 4.0, связанной с ней цифровой трансформацией (Шваб, 2018; Маллере, Шваб, 2019. С. 432; Фурсов, 2020²; Косырев, 2020. С. 23³). Эти процессы характеризуют один из важных глобальных трендов, фазу в развитии экономики, производства, информационных технологий в связи роботизацией, искусственным интеллектом. Но они не в полной мере отвечают на все те же «проклятые политэкономические вопросы» об объективных целях и направленности, сущности, характере, эволюции российского социума в целом.

Этим, во многом и объясняется обращение к термину системной трансформации. Но, при этом, он, как правило, применяется без должной научной строгости. В тех или иных вариациях он употребляется достаточно часто, – разными авторами, в разных контекстах, видовых спецификациях (к примеру, институциональная трансформация, цифровая трансформация и т.д.), трактуется достаточно широко. Однако какого-либо единообразного истолкования так и не получил (Квинт, Бодрунов, 2021; Дзарасов, 2012; Хейфец, 2011; Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. 2011; Трансформации..., 2009; Бузгалин, Колганов, 2003).

Нам представляется, что сегодня потребность в ясном и строго обоснованном понятии трансформации возрастает кратно. Это в полной мере относится и к российской экономике

Системная трансформация, – это долгосрочный исторический процесс формационных и цивилизационно-культурных преобразований, означающих смену экономических, социальных, политических, культурных эпох, миропорядка, общественного строя, практически всех фундаментальных основ жизни человека и социума. Она, в той или иной последовательности охватывает все уровни мироустройства, – глобальный, региональный, национальный. В потенции системная трансформация таит в себе все возможное многообразие форм, видов, хронологии и периодики, альтернатив и вариантов исторической динамики, качественная определенность которых зависит как от объективных причин, условий и факторов, так и субъективной воли, исторического выбора основных акторов исторического процесса.

Исторический вызов, в отличие от угроз, есть исторический рубеж, когда конституируются новые потребности и интересы, без удовлетворения которых невозможно дальнейшее развитие. Если общество, государство, власть, элиты не находят адекватного ответа на вызовы времени, то тогда и возникают ловушки и тупики развития, чреватые антагонизмами, конфликтами, в пределе, – революционными

² Фурсов А. (2020). О том, какой мир планируют создать для человечества те, кто стоит за глобалистом К. Швабом. URL:https://zen.yandex.ru/media/human_resources_inform/afursov-o-tom-kakoi-mir-planiruiut-sozdat-dlia-chelovechestva-te-kto-stoit-za-globalistom-kshvabom-60197edf8414c340c68b0a5b (Дата обращения: 02.02.2021).

³ Косырев Дмитрий. Уже не заговор. Карантин как политическая модель // Журнал "Огонек" № 48 (5643) от 07.12.2020. С. 23. URL:<https://www.kommersant.ru/doc/4593965> (Дата обращения: 22.10.2021).

ситуациями. Они генерируют сначала потенциальные, а потом и реальные угрозы политическому и экономическому строю, государственному суверенитету, свободам, правам, благосостоянию и безопасности граждан.

Он проявляется, далее, как набор взаимосвязанных духовных, цивилизационно-культурных, антропологических, технологических, экономических, социальных, экологических вызовов, требующих системных ответов, и это многократно усложняет процесс выбора и риски принятия политических решений.

Исторический выбор, – это выявление и принятие определенных альтернативных/вариантных сценариев преобразований, – как правило, революционными (качественный скачок), – мирными или не-мирными способами.

Немирные способы всегда конфликтные, хотя и не обязательно связаны с революционным насилием или войнами. Конфликты могут принимать характер провалов, – рыночных, патерналистских, институциональных, управленческих, социальных, порождать различные типы кризисов, долгосрочных стагнаций, социальных и политических протестов (общество, раздираемое конфликтами, «расколотое общество») (Экономическая теория..., 2020). Немирные способы чреватые значительными масштабами политического и экономического, нередко внеэкономического и неправового принуждения, тоталитарного/авторитарного правления, доминированием ручного управления. Роль общественного выбора, индивидуальной инициативы, экономического саморегулирования и общественного самоуправления, сводится к минимуму. Демократия если и присутствует, то лишь как формальный институт, выхолащиваемый сверху автократизмом, снизу охлократией.

Системная трансформация всегда суть «веление времени», объективно назревшая как стороны производительных сил (новые знания, новые открытия, научные революции, технологические революции, новые технологические способы производства, новые технологические уклады), так и со стороны социально-экономических, демографических и институциональных отношений. Это упорядоченная *система формационных и цивилизационно-культурных сдвигов*. Это к тому же *поколенческие сдвиги*, и сдвиги революционные. На историческую сцену выходят новые поколения с новым мышлением, ценностями, этикой, открытые всем ветрам новых эпох. Из них выходят новые элиты, новые социальные классы (Васильев, 2020).

Эти сдвиги не могут отрицать актуальность формационных подходов, ибо капитализм как общественно-экономическая формация явным образом испытывает глубокий, всесторонний, системный кризис. Но происходящие изменения затрагивают традиции, смыслы и ценности, религиозные, моральные, этические и культурные образцы, тип человека и формы человеческой индивидуальности, образ жизни, политические, правовые, экономические и общественные институты. Наиболее динамично развивающиеся институты искусства и культуры. В этом смысле правомерно говорить о том, что системная трансформация должна рассматриваться и в контексте цивилизационно-культурного подхода. Т.е. эти подходы не отрицают друг друга.

Системной трансформации всегда присущи фундаментальные риски развития и безопасности, – *трансформационные риски* (Городецкий, 2018. С. 8-23).

Сложившаяся модель социально-экономического развития в силу известных кризисных обстоятельств, конечно же, мультиплицирует трансформационные ри-

ски. Давление трансформационных рисков, – лучший аргумент в пользу смены этой модели.

Россия сегодня в полной мере вовлечена в процессы как глобальной, так и внутренней, национальной системной трансформации. Как крупнейшая евразийская держава, она является, наряду с Китаем, одним из лидеров системной трансформации пространственно-геополитической структуры Большой Евразии, формирования новой системы связывающих ее интеграционных союзов.

При этом в Российской Федерации имеется целый шлейф нерешенных проблем, начатой в начале 90-х (а, точнее сказать, имея в виду советскую «Перестройку», – начиная с 1985 года), внутренней советско-российской системной трансформации. *Это обременение старыми и новыми проблемами составляет специфическую сторону, особенность российских преобразований.*

Эклектическая трансформация, – напротив, – это дурная бесконечность социально-экономических преобразований, плохо увязанных между собой, между «почвой», традициями/ценностями и вновь вводимыми, трансплантированными извне институтами; неверно сформулированных целей и приоритетов, их отрывом от действительных потребностей и интересов субъектов экономических отношений, в пределе, – неверно избранными моделями трансформации. Возможна также подмена первоначальных целей ложными, искаженными, политически мотивированными целями (Смотрицкая, 2017. С. 285-294), когда цель всегда оправдывает средства, или, хуже того, средства превращаются в цель.

Образчик «эклектической трансформации» – модели рыночных реформ по образцам Вашингтонского Консенсуса в русле догоняющей и имитирующей модернизации. В том же ряду 1-е десятилетие 2000-х годов, конфликт между объективно назревшей *институциональной трансформацией* и феноменом «трансплантации институтов» извне.

Очевидно, что попытки механического продолжения прежнего экономического курса правительства, – то ли путем ужесточения пресловутой «политической воли», то ли путем его корректировок, не принесет искомым результатов. Нужен **трансформационный переход, – от эклектической к системной трансформации.**

«Коронакризис»: угрозы третьей и возможных последующих волн пандемии

Эклектическая трансформация вошла в резонанс и с нынешним «Коронакризисом».

Ситуация, которая имела место быть в 2020 году, для России оценивается со сдержанным оптимизмом (Городецкий, 2021. Т. 1. С. 172-209). И, тем не менее, пандемия Ковид-19 продолжает преподносить сюрпризы.

За первой и второй волнами пандемии во всем мире набирает силу третья волна, сопровождаемая появлением новых разновидностей (мутаций) вируса, выявлением разнообразного веера побочных последствий как собственно вируса, так и вакцинации граждан. Ей сопутствуют возвращение ограничений на свободу перемещения людей, посещение мест проведения досуга, деятельность предприятий и учреждений в сфере услуг, локдаунов. И, соответственно, рецидивы давления на экономику, занятость, неопределенность в отношении перспектив экономического

кризиса. Анализ большинства научных и экспертных-аналитических оценок, публицистики, как правило, пессимистичны⁴.

ВОЗ ведет постоянное изучение распространения вариантов вируса SARS-CoV-2, вызывающих а) озабоченность (VOC) и б) интерес (VOI) на основе количества их геномов, депонированных в национальные базы данных. На сегодняшний день в базе данных GISAID всего представлено 2 186 865 геномов вируса SARS-CoV-2, за последнюю неделю июля в базу данных депонировано еще 97 878 геномов.

В России эта работа проводится в виде по-недельного мониторинга, осуществляемого ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора (Саратов). К настоящему моменту по данным мониторинга в нашей стране отмечены такие мутации вируса (количество геномов), как Alpha – 324; Beta – 21; Delta – 516, – всего 5206. За последние четыре недели (15.05.21 – 11.06.21) зафиксированы количество геномов вируса Alpha – 2 и Delta – 208. И каковы перспективы и риски их распространения в России, – сказать сегодня затруднительно. Отсюда и осторожность в оценках будущего пандемии и ее вероятных последствий⁵.

Пока общие количества обнаруженных и депонированных в базы геномов, характер их динамики (стабилизация, увеличение, уменьшение) на фоне тенденций, к примеру, в США, Великобритании, Индии, Россия выглядит более или менее терпимо. Но при этом надо иметь в виду, что вторая волна пандемии оказалась более интенсивной, чем первая, а набравшая силу третья волна в отдельные периоды била рекорды и первой, и второй волн. При этом, с последней волной получил широкое распространение индийский вариант Ковида-19, который оказывается более опасным и трудноизлечимым.

Разработка вакцин явилась серьезным успехом современных био- и медицинских технологий. Россия в этой области неожиданно для многих оказалась бесспорным лидером, – и в части разработки вакцин, и в части организации (со всеми ее сложностями) вакцинации населения⁶.

Но фактом является и то, что прогресс в области разработки и применения вакцин стал ареной ожесточенной информационной, идеологической и политической борьбы, отражая схватки за рынки среди ведущих фармакологических компаний. Более того, пресловутые «вакцинные войны» становятся частью гибридных войн. Эти войны вносят свой «весомый» вклад в ухудшение пандемической ситуации и непредсказуемой миграции Ковид-19 по различным регионам мира.

Коронакризис 2020/2021 явился для России мощным толчком к социально-экономической и гражданской мобилизации, пробуждению общества, началом выхода из пресловутой «стабильности без развития», стагнационного «забытья».

⁴ Сажнева Екатерина. Эксперты спрогнозировали «самый кошмар» на третьей волне: ковид – не «испанка» (Из интервью с Жанной Шмидт, патологом из Марбурга). Московский комсомолец, 25.04.2021. URL:<https://www.mk.ru/social/2021/04/25/eksperty-sprognozirovali-samyu-koshmar-na-tretey-volne-kovid-ne-ispanka.html> (Дата обращения: 25.04.2021).

⁵ Дмитриева Л.Н., Краснов Я.М. и др. (2021). Распространение вариантов вируса SARS-CoV-2 вызывающих озабоченность (VOC) и интерес (VOI) на основе количества их геномов, депонированных в базу данных ЗА НЕДЕЛЮ с 26.06.2021 г. по 02.07.2021 г. ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация. 2021 г. – 60 с. URL:<https://covid19-preprints.microbe.ru/article/260> (Дата обращения: 02.07.2021).

⁶ Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе 12 мая 2021. URL:<http://government.ru/news/42158> (Дата обращения: 12.05.2021).

Несмотря на вызванную коронавирусом рецессию, и даже 8%-й обвал в апреле 2020 года, Россия уже на пути постепенного восстановления. Масштабы финансовой поддержки российской экономики, составили цифры порядка 5% ВВП. Отставая по количественным значениям от европейских программ, они обеспечивают дают достаточно успешный конечный результат. Оглядываясь назад, можно сказать, что прошедшие 2020-2021 годы не стали годами потерянного времени. Согласно предварительной оценке динамики ВВП в III квартале 2021 года индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2021 г. относительно соответствующего периода 2020 г., по предварительной оценке, составил 104,3%. Индекс промышленного производства (сентябрь 2021 г. к сентябрю 2020 г.) составил 106,8%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) (октябрь 2021 г. к декабрю 2020 г.) 106,49% и это, к сожалению, превращается в проблему, требующую принятия соответствующих мер⁷.

Анализ темы системной трансформации и ее воздействию на процессы социально-экономического развития и безопасности показывает, какое мощное влияние оказывают триада «системная (глобальная и внутренняя) трансформация – ее видоизменения (превращения) в форме «эклетической трансформации» – «коронакризис» как совмещенные пандемический и глобальный экономический, включая энергетический кризисы.

Продолжение реформ или трансформационный поворот?

Успехи антипандемической и антикризисной политики связаны с последовательным и упорядоченным использованием и развитием планово-программных рычагов на основе государственного плана восстановления экономики. Государство еще раз подтвердило свою способность осуществить национальную мобилизацию в чрезвычайных условиях многостороннего кризиса. Хочется верить, что это является свидетельством возвращения на траектории системной трансформации, а не очередной виток тупиковых «рыночных реформ».

2020 год явился стартом важнейших экономических и институциональных мер политики, проводимых Правительством М. Мишустина – А. Белоусова⁸.

Он начался с капитальных изменений в составе и структуре Правительства РФ, режиме работы его аппарата. Далее последовали:

– ***конституционные реформы***, в ходе которых были проголосованы и приняты важнейшие поправки к Конституции РФ, в том числе затрагивающие основы государственной власти⁹, введение в систему пространственной организации экономики, власти и управления статуса «федеральная территория»). Сформирован благоприятный конституционный климат для «постковидного» прорыва и трансформационного поворота, преодоления пробуксовки и неэффективности до-

⁷ Федеральная служба государственной статистики. URL:<https://rosstat.gov.ru/> (Дата обращения: 08.08.2021).

⁸ Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года // Ведомости. 23.12.2020. URL:<https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/12/23/852160-belousov-zayavil-o-neobhodimosti-obnovit-model-ekonomiki-rossii-za-tri-goda> (Дата обращения: 23.12.2020).

⁹ См. изменения в главе 5 Конституции РФ, касающиеся полномочий и компетенций Федерального собрания, в том числе статей, укрепляющие роль законодательной власти, в том числе Государственной думы, в ее взаимоотношениях с Правительством РФ; конституционное определение статуса Госсовета (Гл. 4, Ст. 83. пп. 5). Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 (URL:<http://duma.gov.ru/news/48953/>) (Дата обращения: 03.07.2021).

кризисных реформ 1-го и 2-го десятилетия 2000-х годов. Выборы в органы законодательной власти сформировали депутатский корпус, способный (хотелось бы думать) к более самостоятельным и ответственным решениям.

– **реформа системы институтов развития**; она оптимизирована с точки зрения количества институтов, их места в системе государственного управления, непосредственной увязки с системой национальных стратегических задач, сформулированных в президентских указах В.В. Путина¹⁰;

– **реформа государственного управления**. Она ставится в прямую зависимость от Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики, долгосрочные структурные изменения, и уточненных национальных целей развития. Правительство разработало оптимальные решения и единые стандарты организационной модели управления. Государственное управление получило внятную и понятную главную цель: – эффективное/социальное государство без бюрократизма, необременительное для людей и бизнеса, в котором не надо просить об услугах;

– **достройка здания государственного стратегического планирования**.

Коронакризис подстегнул процессы развития стратегического планирования.

Основой антикризисной и антипандемической политики стал **Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (одобрен на заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-60855 от 2 октября 2020 г.)**.

Этот план еще не есть собственно стратегическое планирование в полном смысле этого слова. Но он целенаправленно организационно и нормативно-методически доращивается до качества государственного стратегического плана с учетом требований законодательства, опыта советского планирования, современного зарубежного опыта, действующих стандартов долгосрочного стратегического прогнозирования и планирования. Это, во-первых, развитие стратегического контура планирования как комплекса национальных стратегических задач, государственных стратегий и национальных стратегических проектов/государственных программ развития и безопасности. Это, во-вторых, возвращение в инструментарий планирования балансовых методов, в том числе, межотраслевого баланса¹¹. В-третьих, интеграция национальных стратегических задач в систему планирования (проектно-программный разрез плана). В-четвертых, – механизмов координации и оценки деятельности, мониторинга, контроля и надзора за достижением национальных задач и сформулированных приоритетов. Начало этому положено созданием таких институций как *Единый план по достижению национальных целей и Координационный центр для поиска наиболее эффективных и быстрых решений*, прежде всего для реализации приоритетных задач и проектов.

¹⁰ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728> (Дата обращения: 21.06.2021).

¹¹ Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». URL: <https://www.zakonrf.info/ukaz-prezident-rf-633-08112021/> (Дата обращения: 18.11.2021).

Дополнительно принят ряд новых государственных (отраслевых) стратегий, в том числе, инфраструктурных (цифровизации, развития туризма, капитальные проекты развития транспорта). Сформулирован, по сути, новый порядок селективного стимулирования отдельных секторов и видов деятельности на основе так называемой *оперативной приоритизации*, которая поднимает роль их деятельности и продукции до статуса национальных целей.

Разработан и утвержден так называемый механизм «инициатив социально-экономического развития» – 42 инициативы правительства РФ на 2021–2024 годы. Программа инициатив стоимостью 504,8 млрд руб. федерального финансирования и 232 млрд руб. средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) – предлагаемый правительством Михаила Мишустина план достаточно быстрых, за три-четыре года, видимых изменений в положении дел в России в самых разных сферах – от среднего профессионального образования и развития медицинской науки до беспилотного судовождения и передовых инженерных школ¹².

«42 инициативы» по замыслу должны полностью вписаться в систему стратегического планирования. Сами по себе это публичные обязательства правительства перед обществом по достижению осязаемых целей госуправления в относительно короткий срок, – они призваны в этом качестве стать проектами, связующими и конкретизирующими в краткосрочном аспекте планы по достижению национальных целей, нацпроекты, госпрограммы и отраслевые программы развития.

– **трансформация финансовых институтов инвестирования и финансирования социально-экономического развития.** Фонд национального благосостояния «раскупоривается». Использование его средств непосредственно увязывается с реализацией национальных стратегических задач, национальных стратегических проектов и государственных программ.

Произошли важные перемены в статусе Сбербанка РФ, что капитально усиливает роль Правительства РФ как его основного соучредителя, расширяет его финансовые возможности в области инвестиционной политики.

Правительство запускает венчурный Фонд фондов, в бюджете которого заложено 14 млрд рублей. Предполагается, что в дальнейшем на 50% фонд будет финансироваться частным бизнесом¹³.

В 2020 году запущен модернизированный механизм специального инвестиционного контракта (СПИК). В перечень современных технологий, для внедрения которых будут теперь заключаться СПИКи, включено свыше 600 позиций. По ним уже объявлены конкурсы, например, в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов. Приняты изменения в законодательство, которые освободили регионы от действия многих ограничений по бюджетному процессу, оказана прямая финансовая помощь в целях компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов.

Подготовлены к запуску программы по предоставлению регионам инфраструктурных кредитов, которые по своей сути являются полноценными государственными инвестициями. За два года регионы получают 500 млрд рублей бюджетных

¹² Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 19 июля 2021 года. URL:<http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66217> (Дата обращения: 20.10.2021).

¹³ Батыров Тимур. Правительство анонсировало запуск Фонда фондов для инвестиций в стартапы. URL:<https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/411885-pravitelstvo-anonsirovalo-zapusk-fonda-fondov-dlya-investitsiy-v-startapy> (Дата обращения: 21.10.2021).

«кредитов» по ставке в 3% на 15 лет. Это примерно плюс 0,4% от ВВП объема инвестиций. Программа инфраструктурных кредитов после двухгодичной обкатки будет расширена, а ее объемы возрастут после 2023 года.

Системное возвращение новых элит. Это к теме «новые поколения -новые элиты». Успешно функционирует Федеральная территория Университет «Сириус» как альтернатива «НИУ ВШЭ», РАНХиГС и других подобных «кузниц» топ-менеджеров и «топ-аппаратчиков новейшей формации». Что важно, – ему придан статус Федеральной территории, находящейся в ведении непосредственно Президента РФ, что избавляет его от волонтаристских административных экспериментов различного рода «реформаторов». Он является одним из наиболее успешных образцов так называемого многоуровневого и многостороннего образования, запуск модели которого пришелся на 1-е десятилетие 2000 г.

С 2015 года функционирует движение «**Территория смыслов**» – всероссийский молодежный образовательный летний форум, проходящий ежегодно по инициативе Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»), для молодежи от 18 до 30 лет включительно. В 2020 г., в связи, с возрождением Общества «Знание», заработал Просветительский марафон «Новое знание»-2021.

Большая работа с юношеством и молодежью проводится ВЭО в рамках его юношеской и молодежной научно-образовательной политики. Широко известен такой институт формирования и выдвижения новых элит, как «**Лидеры России**» – флагманский проект президентской платформы «**Россия – страна возможностей**». «**Лидеры России**» – открытый конкурс для руководителей нового поколения, предоставляющие возможность попасть в сообщество **лидеров**, которые определяют будущее **России**.

Полезный опыт: генерация молодых политиков, ворвавшихся в политику и власть в начале 90-х, оказалась плоть от плоти позднесоветской комсомольской и партийной элит. Отчасти, и научно-образовательных элит, прошедших «перековку» под эгидой различных НПО известного мецената Дж. Сороса, в зарубежных университетах. Такова была и квазибольшевистская стилистика их политической деятельности. Ныне пришло время новых политиков и управленцев, и их формирование нельзя отдавать «на откуп» тем, кто истово и искренне верил в неолиберальные утопии, при этом опрометчиво забывая, куда, как правило, ведут благие намерения. И это, – время выхода на авансцену российской истории подлинно национальных российских элит.

Сценарии и риски на перспективу. Краткое резюме

Есть ли повод для определенного пессимизма, т.е. пессимистического сценария? Эта нотка, так или иначе присутствовала в выступлениях многих представителей политических элит, научного и экспертно-аналитического сообщества. – Да, такие опасения есть.

Есть признаки подготовки неолиберальной альтернативы новому экономическому курсу. Их подтверждают контрпродуктивные меры Центробанка по целенаправленному непрерывному повышению процентных ставок в период спада, алармистские призывы Э. Набиулиной, А.Л. Кудрина, Г.О. Грефа, А.Б. Чубайса готовится к новому дефолту, которые периодически появляются на страницах электронных и печатных СМИ, оппортунистические точки зрения на проблемы реструктуризации

золото-валютных резервов, «раскупоривания» Фонда национального благосостояния, курс на расширение сферы расчетов в национальных валютах.

В мартовско-апрельских, июльских и осенних повышениях учетной ставки ЦБ РФ есть и серьезные угрозы экономической безопасности, связанные с усилением глобальной инфляции (Бутрин¹⁴; Казарновский¹⁵). Глобальная инфляция, вызванная гипер-проактивной политикой стимулирования деловой активности США (программы триллионных инвестиций в инфраструктуру, занятость, репатриацию промышленности и капиталов из-за рубежа) и повышенной проактивной политикой возобновления экономического роста ЕЦБ и европейских правительств, – с большой вероятностью будет импортирована в другие страны, в том числе Россию. Воздействовать на этот монетарный фактор ЦБ РФ не имеет возможности, а вот подавить ростки экономического роста, импортозамещения в российской экономике г-жа Э. Набиуллина и курируемые ей структуры, с большой степенью вероятности, смогут весьма успешно.

В этом же ряду стоит и политика Минфина, как долговременная, связанная с политикой доходов и расходов государственного бюджета, особенно в части государственной инвестиционной, долговой, социальной политики, так и краткосрочная (опыты с «дедолларизацией»¹⁶, когда в силу конъюнктурных колебаний валютного рынка, на покупках юаня были понесены существенные потери; много критики вызвал вновь принятый Госбюджет РФ; увеличение норматива бюджетного правила с 7 до 10 %). Совершенно надуманно, по аналогии с 70-ми годами прошлого столетия, министр финансов, для оправдания своей политики, пугает общество, парламентариев и правительство угрозой стагфляции.

Продолжаются сомнительные реформы и идеальный бюрократический шторм в науке и образовании (очередная перетряска нормативно-правовой базы в подготовке кадров высшей квалификации). И не только в образовании. Гуманитарный блок, который продуцирует смыслы, идеи, ценности, нормы морали и этики, образы, знания, профессиональные компетенции и навыки – совокупный общественный интеллектуальный, ценностный, человеческий потенциал, формирует человека как социальную личность, – по-прежнему является вотчиной, где почти безраздельно господствуют радикальные либералы-западники. Поэтому и провалы, и ошибки в гуманитарной сфере остаются без внимания, более того, имеют склонность к усугублению.

Часто задается вопрос: слышит ли Власть специалистов? Ученых? Экспертов-аналитиков? В конце концов своих граждан, также имеющих право на свое веское слово? Слышит, конечно. Но принимает во внимание лишь под давлением обстоятельств (часто непреодолимой силы), и с большим опозданием, потерей темпа и времени, политической гибкости и управленческой эффективности.

¹⁴ Бутрин Дмитрий. Душить прекрасные порывы Банк России для охлаждения энтузиазма рынков готов на многое // Газета «Коммерсантъ» № 129 от 24.07.2021. URL:<https://www.kommersant.ru/doc/4917026> (Дата обращения: 25.07.2021).

¹⁵ Павел Казарновский. ЦБ пошел на самое резкое повышение ключевой ставки с 2014 года. Станет ли это ужесточение последним в нынешнем цикле Банка России от 23.07.2021. URL:https://www.rbc.ru/finances/23/07/2021/60fa80fe9a7947ad0e73928f?from=column_2 (Дата обращения: 24.07.2021).

¹⁶ В. Володин. Вячеслав Володин заявил о постепенном снижении зависимости России от доллара. URL:<https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6049a8209a794780f3f490f6?from=newsfeed>. (Дата обращения: 11.03.2021).

Вместе с тем, есть и хорошие новости. То как последовательно и целеустремленно нынешнее правительство в 2020 - 2021 гг. осуществило антипандемические и антикризисные меры, проводит в жизнь основные положения восстановительных планов и программ, обновляются институты управления, финансовые институты, – все это вместе взятое позволяет надеется на лучшее, – как в плане противостояния вирусным атакам, так и купирования последствий многолетней предкризисной стагнации, экономического кризиса 2020 года, безвременья и паралича в системе государственного управления.

ЛИТЕРАТУРА

Л. Абалкин (1993). Экономическая теория на пути к новой парадигме // Вопросы экономики. № 1. С. 3-21.

Аганбегян А.Г. (2009). Финансы для модернизации // Деньги и кредит. № 3. С. 3-11.

Аганбегян А.Г. (2012). О модернизации общественного производства России // Инновации. № 1. С.31-33.

Бодрунов С.Д. (2016а). Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. М.: Изд. 2-е, доп. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте. – 328 с.

Бодрунов С.Д. (2016b). Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка // Форсайт «Россия»: новое производство для новой экономики. Том I. М.: Культурная революция. – 352 с.

Бодрунов С.Д., Пороховский А.А. (2015). Экономическая система современной России: Анатомия настоящего и альтернативы будущего / Под ред. С.Д. Бодрунова, А.А. Пороховского. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ЛЕНАНД. – 416 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2003). Теория социально-экономических трансформаций. Прошлое, настоящее и будущее экономик «реального социализма» в глобальном постиндустриальном мире. М.: ТЕИС. – 656 с.

Васильев Владимир (2020). На повороте нового «осевого времени»: кризис 2020 г. и макроциклы американской истории // Перспективы. Электронный журнал. № 4-2020/1-2021. http://www.perspektivy.info/оукумена/amerika/на_повороте_нового_осевого_времени_кризис_2020_г_и_макросиклы_американской_истории_2020-06-02.htm (Дата обращения: 02.06.2021)

Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм (2021) / Сборник пленарных докладов Объединенного международного конгресса СПЭК-ПНО-2020. Т. 1-3. / Под общей ред. С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР. С. 296; С. 608.

Городецкий А.Е. (2018). Экономическая безопасность в России: новая стратегия в новых реалиях // Проблемы теории и практики управления. Международный журнал. № 1. С. 8-23.

Городецкий А.Е. (2021). Испытание кризисом, ростки восстановления и контуры будущего. Годы 2020-2021 / Сборник пленарных докладов Объединенного международного конгресса СПЭК-ПНО-2020 «Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм». Т. 1. / Под общей ред. С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР. С. 172-209. – 296 с.

Дзарасов С.С. (2012). Куда Кейнс зовет Россию? М.: Алгоритм. – 304 с.

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. (2011). Новые грани ментальности. Синергетический подход. М.: Ленанд. – 192 с.;

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. (2012). Догоняющее развитие: современная трактовка. М.: Институт экономики РАН. – 45 с.

Квинт В.Л., Бодрунов С.Д. (2021). Стратегирование трансформации общества: знание, технологии, ноономика / Монография / СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте. – 351 с.

Новое индустриальное общество: истоки, реальность, грядущее (2017). / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. Сб. науч. трудов. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте. – 606 с.

Полтерович В.М. (2001). Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. № 3. С. 24-50.

Смотрицкая И.И. (2017). Государство как участник предпринимательской деятельности в сфере общественных закупок // Российское предпринимательство. Т. 18. № 3. С. 285-294.

Трансформации на постсоциалистическом пространстве (2009). Отв. ред. С.П. Глинкина. СПб.: Алетейя. – 352 с.

Хейфец Б.А. (2011). Российский бизнес в странах ЕвразЭС. Модернизационный аспект. М.: Экономика. – 294 с.

Шваб Клаус (2018). Технологии четвертой промышленной революции / *Shaping The Fourth Industrial Revolution*. М.: Эксмо. – 320 с.

Шваб Клаус, Тьерри Маллере (2020). «COVID-19: Великая перезагрузка» (правильный перевод «Ковид-19: Великое обнуление» или «Великий сброс») / COVID-19: The Great Reset (ISBN Agentur Schweiz). С. 432. URL:http://samlib.ru/s/strahow_a_a/covid-19-the-great-reset.shtml (Дата обращения: 30.03.2021).

Экономическая теория государства. Новая парадигма патернализма (2020). / Под ред. А.Я. Рубинштейна, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга. СПб.: Алетейя. – 424 с.

Ясин Е. (2003). Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. № 4. С. 4-36.

© 2021

Andrey Y. Gorodetsky¹**THE NEW PHASE IN STATE ECONOMIC POLICY:
FROM ECLECTIC TO SYSTEMIC TRANSFORMATION***

Keywords: *systemic transformation, eclectic transformation, the third wave of the pandemic, vaccines, vaccination, crisis and economic recovery, transformational turn, a new course of public policy and the risks of its implementation.*

The article examines theoretical questions related to the content of the idea of systemic transformation and to its differences with eclectic transformation, while proposing a particular understanding of the term “transformational risks” and of the possible make-up of these risks. The situation with the continuing epidemic of the COVID-19 virus is analysed, along with the specific features of the “third wave” of the epidemic and the likely economic consequences. An overview and evaluation is provided of the steps undertaken by state economic policy-makers, along with the special anti-crisis and anti-pandemic measures being applied and the results achieved. The article shows that as the reforms continue, we are seeing a transformational shift that can be viewed as the basis for a change of course in socio-economic policy. Particular attention is directed in the article to measures in the fields of state strategic planning, state administration, and investment policy. The author reveals in detail how the organisational mechanism of the plan is functioning, and what new elements have been introduced to its structure compared with the pre-crisis period, especially where this relates to the decree by the President of the Russian Federation on state policy in the area of strategic planning. An assessment is provided of the risks and dangers posed to the new economic course by policies in the fields of credit, finance, the budget and taxation.

REFERENCES

Aganbegyan A.G. (2009) Finance for modernization // Money and credit. № 3: 3-11.

Aganbegyan A.G. (2012) On the modernization of social production in Russia // Innovations. № 1: 31-33.

¹ **Andrey E. Gorodetsky**, Doctor of Economics, Professor, Head of the Scientific Direction "Institutes of Modern Economy and Innovative Development" of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (aegorod@mail.ru).

* **JEL codes:** A10, H1(H10, H11, H12).

Citation: Gorodetsky A.E. (2021). New phase in state economic policy: from eclectic to system transformation. Problems in Political Economy, № 4 (28): 88-102.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838355>

L. Abalkin (1993) Economic theory on the way to a new paradigm // Problems of Economics. № 1: 3-21.

Bodrunov S.D. (2016a) The future. New industrial society: reboot. Moscow: Ed. 2nd, supplemented. SPb.: INIR im. S.Yu. Witte. – 328 p.

Bodrunov S.D. (2016b) The future. New industrial society: reboot // Foresight "Russia": new production for the new economy. Vol. I. M.: Cultural revolution. – 352 p.

Bodrunov S.D., Porokhovskiy A.A. (2015) The economic system of modern Russia: Anatomy of the present and alternatives of the future. M.: Ed. S.D. Bodrunov, A.A. Porokhovskiy. Ed. 2nd, rev. and add. M.: LENAND. – 416 p.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2003) Theory of socio-economic transformations. The past, present and future of the economies of "real socialism" in the global post-industrial world. M.: TEIS. – 656 p.

Dzarasov S.S. (2012) Where is Keynes calling Russia? M.: Algorithm. – 304 p.

Economic theory of the state. A new paradigm of paternalism (2020) / Edited by A.Ya. Rubinstein, A.E. Gorodetsky, R.S. Grinberg. SPb.: Aleteya. – 424 p.

Evstigneeva L.P., Evstigneev R.N. (2011) New facets of mentality. A synergistic approach. M.: Lenand. – 192 p.

Evstigneeva L.P., Evstigneev R.N. (2012) Catching up development: a modern interpretation. M.: Institute of Economics RAS. – 45 p.

Genesis of noonomy: scientific and technological progress, diffusion of property, socialization of society, solidarity (2021) / Collection of plenary reports of the Joint International Congress SPEC-PNO-2020. T. 1-3. / Under the general ed. S.D. Bodrunova. M.: INIR. Pp. 296; 608.

Gorodetsky A.E. (2018) Economic security in Russia: a new strategy in new realities // Problems of theory and practice of management. International journal. № 1. Pp. 8-23.

Gorodetsky A.E. (2021) The test of the crisis, the seeds of recovery and the outlines of the future. Years 2020-2021. In the book "Genesis of noonomy: scientific and technological progress, diffusion of property, socialization of society, solidarism / Collection of plenary reports of the Joint International Congress SPEC-PNO-2020 / Under the general ed. S.D. Bodrunova. M.: INIR. Vol. 1. Pp. 172-209. – 296 p.

B.A. Kheifets (2011) Russian business in the EurAsEC countries. Modernization aspect. M.: Economics. – 294 p.

New industrial society: origins, reality, future (2017) / Under total. ed. S.D. Bodrunov. Sat. scientific. works. SPb.: INIR im. S.Yu. Witte. – 606 p.

Polterovich V.M. (2001) Transplantation of economic institutions // Economic science of modern Russia. № 3. Pp. 24-50.

Quint V.L., Bodrunov S.D. (2021) Strategic transformation of society: knowledge, technology, noonomy / Monograph / SPb.: INIR im. S.Yu. Witte. – 351 p.

Schwab Klaus (2018) Shaping The Fourth Industrial Revolution. EKSMO. – 320 p.

Schwab Klaus, Thierry Malleret (2020) "COVID-19: The Great Reset" (correct translation is "Covid-19: The Great Zeroing" or "The Great Reset") / COVID-19: The Great Reset (ISBN Agentur Schweiz) – 432 p. URL:http://samlib.ru/s/strahow_a_a/covid-19-the-great-reset.shtml (Accessed: 30.03.2021).

Smotrinskaya I.I. (2017) The state as a participant in entrepreneurial activity in the field of public procurement // Russian Entrepreneurship. Vol. 18. № 3. Pp. 285-294.

Transformations in the post-socialist space (2009) Resp. ed. S.P. Glinkina. SPb.: Aleteya. – 352p.

Vasiliev Vladimir (2020) At the Turn of a New Pivot Time: The 2020 Crisis and Macrocycles of American History // Perspectives. Electronic journal. № 4-2020/1-2021. http://www.perspektivy.info/oykumena/amerika/na_povorote_novogo_osevogo_vremeni_krizis_2020_g_i_makrocikly_amerikanskoj_istorii_2020-06-02.htm (Accessed: 02.06.2021).

Yasin E. (2003) Modernization of the economy and the system of values // Economic Issues. № 4. Pp. 4-36.